

MEDIATSIYA BO'YICHA SINGAPUR KONVENSIYASINING QABUL QILINISH
TARIXI VA AHAMIYATI

Axrorova Xonzodabegim

Toshkent Davlat Yuridik Universiteti Magistratura va sirtqi ta'lim fakulteti

Mediatsiya va nizolarni muqobil hal etish usullari mutaxassisligi talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15639673>

Kalit so'zlar: BMT, xalqaro mediatsiya, xalqaro shartnomalar, Singapur konvensiyasi, Xalqaro savdo huquqi bo'yicha komissiya.

Avvalo, Mediatsiya bo'yicha Singapur Konvensiyasining qabul qilinish tarixiga qisqacha to'xtalib o'tamiz. 2014-yil o'zining 47-sessiyasida BMT ning Xalqaro savdo huquqi bo'yicha komissiyasi II ishchi ("Nizolarni hal qilish") guruhi komissiyaning 48-sessiyasi uchun xalqaro yarashuv jarayonlarining natijalari o'laroq tuzilgan kelishuv bitimlarining ijro etilish mavzusini ko'rib chiqish hamda bu jarayonning ehtimoliy shakli xususida hisobot tayyorlash haqida qaror qabul qilgan.¹ 2015-yilda Xalqaro savdo huquqi bo'yicha komissiya II ishchi guruhning hisobotida keltirilgan ma'lumotlarni inobatga olgach, II ishchi guruh kerakli masalalarni aniqlashtirib olish hamda ularga taxminiy yechimlarni tahlil qilish, shuningdek, tegishli namunaviy qoida va konvensiya mantlarining ustida ishlash lozimligi borasida qaror qabul qilgan.²

Muhokamalar 6 ta sessiyaga cho'zilgan, ularda 35 ta turli nodavlat tashkilotlar va 85 ta a'zo davlatlarning vakillari ishtirok etishgan va natijada Komissiya II ishchi guruhi 2 ta loyiha, ya'ni, mediatsiya natijasida tuzilgan xalqaro kelishuv bitimlari bo'yicha konvensiya loyihasi va BMT Xalqaro savdo bo'yicha yarashuvning namunaviy qonuniga (2002 yilgi talqiniga) o'zgartirish kiritish loyihasini tayyorlash orqali o'z ishlarini tugatishi mumkinligini belgilagan.³

Konvensiyaga bog'liq ishlar 2018-yil iyun-iyul oylarida bo'lgan Xalqaro savdo huquqi bo'yicha komissiyaning 51-sessiyasida o'z nihoyatisiga yetgan, shuningdek, yangi talqindagi namunaviy qonun ham aynan shu sessiyada qabul qilgan.⁴

BMT Bosh Assambleyasi 2018-yil dekabrda Mediatsiya natijasida tuzilgan xalqaro kelishuv bitimlari to'g'risidagi konvensiyani konsensus asosida qabul qilgan va uning "Mediatsiya bo'yicha Singapur konvensiyasi" deya tanilishini tavsiya eigan hamda imzolanish marosimining 2019-yil 7-avgustda Singapur Respublikasida o'tkazilishiga ruxsat bergan.⁵ Natijada, belgilangan kunda Singapurda umumiy hisobda 46 ta davlatning vakillari yig'ilishgan va Konvensiyani imzolashgan.⁶

¹ Background to the Convention, Singapore International Dispute Resolution Academy, <https://www.singaporeconvention.org/convention/about#:~:text=The%20Convention%20was%20finalised%20at,Singapore%20on%207%20August%202019.>

² O'sha manba.

³ O'sha manba.

⁴ Report of the United Nations Commission on International Trade Law, 51st session, 2018, A/73/17, United Nations, <https://docs.un.org/en/A/73/17>

⁵ Background to the Convention.

⁶ Nadja Alexander, It's DONE: The Singapore Convention on Mediation, Wolters Kluwer: Kluwer Mediation Blog (Aug. 9, 2019),

Iyun, 2025-Yil

Ushbu konvensiyaning birinchi 2 a'zosi Fijiy va Singapur davlatlari bo'lib, ular 2020-yil 25-fevralda konvensiyani ratifikatsiya hujjatlarini BMT ning bosh qarorgohiga topshirishgan. 3-bo'lib esa, Qatar ratifikatsiya hujjarlarini 2020-yil 12-martda topshirgan va shu munosabat bilan Mediatsiya bo'yicha Singapur konvensiyasi 2020-yil 12-sentabrda kuchga kirgan.⁷

Hozirda, ya'ni 2025-yil iyun holatiga ko'ra, Konvensiyani 57 ta davlat imzolagan va 18 ta davlat a'zo bo'lgan.⁸ Konvensiyani imzolagan davlatlar orasida AQSH, Avstraliya, Xitoy, Janubiy Koreya va Hindiston kabi rivojlangan va yaxshi iqtisodiyotga ega davlatlarning bo'lishi, Konvensiyaning xalqaro obro'sini anchagina ko'targan. Shuningdek, a'zo davlatlar orasida Yaponiya, Turkiya, Saudiya Arabistoni, Qatar hamda Singapur kabi ilg'or davlatlarning o'rin olishi dunyoning boshqa davlatlari uchun xalqaro mediatsiyaning qanchalik ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatib beradi desak mubolag'a bo'lmaydi.

O'zbekiston ham har yili o'z delegatlarini Mediatsiya bo'yicha Singapur konvensiyasi haftaligi tadbirlariga yuboradi, chunki O'zbekistonning ham yaqin oralarda mazkur konvensiyaga a'zo bo'lishi kutilmoqda.⁹

Ushbu o'rinda, Konvensiyaning o'ziga xos xususiyatlarini sanab o'tsak:

Birinchi, nizolarni muqobil hal etishdagi ijro bo'shlig'ini to'ldirdi. Ya'ni, Singapur Konvensiyasi qabul qilingunga qadar, nizolashayotgan taraflar o'zaro tuzilgan mediativ kelishuvlarining transchegaraviy ijro qilinishi uchun vakolatli davlat sudlariga murojaat qilishga to'g'ri kelgan. Natijada esa taraflar mediatsiyaning afzalliklari (tezkorlik, maxfiylik, kamxarjlik kabilar) dan manfaat ko'ra olishmagan va shu sababli mediatsiyaning o'rniga asosan xalqaro arbitrajga murojaat qilishgan. Bundan tashqari, ba'zi davlatlar qonunchiligida, misol uchun O'zbekiston qonunchiligida, bunday xalqaro mediativ kelishuvlarning ijroga qaratilish tartibi aniq belgilab berilmagan. Ya'ni, sud jarayonlaridan tashqari tuzilgan mediativ kelishuvlarning tan olinishi va ijroga qaratilishi mavhumligicha qolmoqda.¹⁰

Shu boisdan ham Singapur konvensiyasi qaysidir ma'noda a'zo davlatlarning o'z milliy qonunchiligida mavjud bo'shliqlarni to'ldirishga ko'maklashadi deb xulosa qilsak bo'ladi, chunki Konvensiyaning 3-moddasi 1-qismida har bir a'zo davlat mediativ kelishuvlarni o'z milliy qonunchiligi asosida ijro qaratilishi belgilab o'tilgan.¹¹ Bu degani Konvensiyaga a'zo bo'lishni istagan davlat avvalo o'z ichki normalarida mediativ kelishuvlarning ijroga qaratilish masalasiga oydinlik kiritib o'tishi lozim.

Ikkinchidan, Mediatsiya bo'yicha Singapur konvensiyasi mediatsiyaning xalqaro arbitraj bilan teng pog'onaga chiqishiga zamin yaratdi. Ya'ni, xalqaro arbitraj natijasida qabul qilingan qarorlar 1958-yilgi BMT ning "Xalqaro arbitraj qarorlarini tan olish va ijroga qaratish to'g'risida"

<https://mediationblog.kluwerarbitration.com/2019/08/09/its-done-the-singapore-convention-on-mediation/>

⁷ Background to the Convention.

⁸ Jurisdictions, Singapore Convention on Mediation, <https://www.singaporeconvention.org/jurisdictions>

⁹ O'zbekiston Singapur mediatsiya konvensiyasiga qo'shilish masalasini ko'rib chiqmoqda, kun.uz, 08.08.2019, <https://kun.uz/97089540>

¹⁰ Sh. Masadikov, Mediation in Uzbekistan, Kluwer Mediation Blog, February, 2020, <https://mediationblog.kluwerarbitration.com/2020/02/10/mediation-in-uzbekistan/>

¹¹ United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation, https://uncitral.un.org/en/texts/mediation/conventions/international_settlement_agreements

Iyun, 2025-Yil

gi Konvensiyasi (qisqacha “Nyu York Konvensiyasi”)¹² yordamida vakolatli davlat sudlari orqali ijroga qaratiladi.

Lekin mediativ kelishuvlarning transchegaraviy ijrosi uchun hech qanday umumlashtirilgan xalqaro xarakterdagi huquqiy asos mavjud emas edi. Singapur Konvensiyasining qabul qilinishidan oldin nizo taraflaridan mahalliy qonunchilik va talablarni o'rganish va bajarish talab etilgan hamda taraflarning oldida faqatgina ikkita yo'l bo'lgan:

1) mediativ kelishuvni shartnoma sifatida ijroga qaratish – vakolatli davlat sudida da'vo qo'zg'atish orqali (taraflarning mediatsiya murojaat qilish maqsadlariga zid ravishda);¹³ yoki,

2) mediativ kelishuvni sud qarori, xalqaro arbitraj qarori yoki notarial hujjat sifatida ijro ettirish – alohida qo'shimcha huquqiy choralarga murojaat qilish orqali.¹⁴

Endilikda Singapur konvensiyasi orqali tadbirkorlar va boshqa biznes subyektlari a'zo davlatlar hududida mediativ kelishuvlarning ijroga qaratilishi mumkin ekanligiga ishonch hosil qilgan holda arbitrajdan farq ravishda mediatsiyada o'z taqdirlarini belgilashda o'zlarining hissalarini bo'lishi sababli ham xalqaro arbitrajdan ko'ra mediatsiya orqali nizolarni hal etishni afzal ko'rishlari mumkin.

Uchinchi, Mediatsiya bo'yicha Singapur konvensiyasining aniq qo'llanilish chegarasiga ega. Ya'ni, Singapur konvensiyasi faqatgina “mediatsiya” orqali hal bo'lgan “xalqaro” “iqtisodiy” nizolarda qo'llanilishi mumkin.¹⁵ Konvensiyaning 2-moddasi 3-qismida “mediatsiya” tushunchasiga quyidagicha ta'rif berilgan:

“Mediatsiya” deganda, qanday atama qo'llanilishidan yoki ushbu jarayon qanday asosda olib borilishidan qat'i nazar, nizoni hal qilish uchun tomonlar o'zaro murosa yo'li bilan kelishuvga erishishga harakat qiladigan, bu jarayonda nizoni hal etuvchi yechimni tomonlarga majburan yuklash vakolatiga ega bo'lmagan uchinchi shaxs yoki shaxslar (“mediator”) ishtirok etadigan jarayon tushuniladi.¹⁶

Ya'ni, mediativ kelishuvda qanday atama ishlatilishidan qat'iy nazar (vositachilik yoki maslahatlashuv), nizoning taraflarga majburiyat yuklash vakolatiga ega bo'lmagan 3-shaxs yordamida hal etilishi konvensiya doirasida “mediatsiya” hisoblanishi belgilangan. Lekin, mediatorning nizoni hal qilishdagi ishtirok darajasi ham aniq ko'rsatib o'tilmagan.¹⁷

Singapur konvensiyasining 1-moddasi 1-qismigada nizoning “xalqaro” xarakterda deb e'tirof etilishi uchun ushbu 3 ta holatdan biriga to'g'ri kelishi lozimligi belgilangan:

¹² Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, United Nations, New York, 1958, https://treaties.un.org/doc/Treaties/1959/06/19590607%2009-35%20PM/Ch_XXII_01p.pdf

¹³ Robert Butlien, The Singapore Convention on Mediation: A Brave New World for International Commercial Arbitration, Brooklyn Journal of International Law, 46 (1), 2020, 183-213, 86, <https://brooklynworks.brooklaw.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1967&context=bjil>

¹⁴ The Singapore Mediation Convention: an Effective Enforcement Mechanism?, Konrd Partners, 06.04.2021, <https://www.konrad-partners.com/knowledge-base/legal-insights/detail/the-singapore-mediation-convention-an-effective-enforcement-mechanism>

¹⁵ Timothy Schnabel, *The Singapore Convention on Mediation: A Framework for the Cross-Border Recognition and Enforcement of Mediated Settlements*, 19 Pepp. Disp. Resol. L.J. 1 (2019), 15, <https://digitalcommons.pepperdine.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1424&context=drj>

¹⁶ Singapore Convention on Mediation.

¹⁷ *The Singapore Convention on Mediation: A Framework for the Cross-Border Recognition and Enforcement of Mediated Settlements*, 17.

Iyun, 2025-Yil

1) kamida nizolashayotgan ikki tarafning yuridik manzili boshqa-boshqa davlatlarda bo'lishi;

2) agarda taraflar bir davlatga mansub bo'lsalar-da, lekin asosiy majburiyat bajariladigan joy boshqa davlat hududi bo'lishi; yoki,

3) nizoning predmeti boshqa davlatga eng ko'p bog'liq bo'lishi talab qilinadi.¹⁸

Shu bilan bir qatorda, 1-moddaning 2-qismiga muvofiq ushbu xarakterdagi bitimlar uchun Konvensiyaning qo'llanilishi taqiqlanadi: bir taraf iste'molchi bo'lgan, oilaviy, meros masalalari hamda mehnat munosabatlaridan kelib chiqadigan nizolarni hal etish yuzasidan tuzilgan mediativ kelishuvlar.¹⁹ Bularidan tashqari, Konvensiyaning 1-moddasining 3-qismiga ko'ra:

1) sud tomonidan tasdiqlangan yoki sud jarayonlarida tuzilgan kelishuvlar;

2) sud qarori sifatida ijro etilishi mumkin bo'lgan kelishuvlar; hamda,

3) arbitraj qarori sifatida rasmiylashtirilganva ijro etilishi mumkin bo'lgan kelishuvlar
Singapur konvensiyasi doirasida ijroga qaratilishi mumkin emas.²⁰

Ya'ni, Mediatsiya bo'yicha Singapur konvensiyasi boshqa xalqaro hujjatlarda keltirilgan normalar hamda a'zo davlatlarning ichki huquqiy tizimlari bilan to'qnashishlarni oldini olish maqsadida faqatgina iqtisodiy sohadagi nizolarni hal qilgan mediativ kelishuvlarning ijro etilishiga yo'naltirilgan.

REFERENCES

1. Background to the Convention, Singapore International Dispute Resolution Academy, <https://www.singaporeconvention.org/convention/about#:~:text=The%20Convention%20was%20finalised%20at,Singapore%20on%207%20August%202019.>
2. Report of the United Nations Commission on International Trade Law, 51st session, 2018, A/73/17, United Nations, <https://docs.un.org/en/A/73/17>
3. Nadja Alexander, It's DONE: The Singapore Convention on Mediation, Wolters Kluwer: Kluwer Mediation Blog (Aug. 9, 2019), <https://mediationblog.kluwerarbitration.com/2019/08/09/its-done-the-singapore-convention-on-mediation/>
4. Jurisdictions, Singapore Convention on Mediation, <https://www.singaporeconvention.org/jurisdictions>
5. O'zbekiston Singapur mediatsiya konvensiyasiga qo'shilish masalasini ko'rib chiqmoqda, kun.uz, 08.08.2019, <https://kun.uz/97089540>
6. Sh. Masadikov, Mediation in Uzbekistan, Kluwer Mediation Blog, February, 2020, <https://mediationblog.kluwerarbitration.com/2020/02/10/mediation-in-uzbekistan/>
7. United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation, https://uncitral.un.org/en/texts/mediation/conventions/international_settlement_agreements

¹⁸ Singapore Convention on Mediation.

¹⁹ O'sha manba.

²⁰ O'sha manba.

Iyun, 2025-Yil

8. Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, United Nations, New York, 1958, https://treaties.un.org/doc/Treaties/1959/06/19590607%2009-35%20PM/Ch_XXII_01p.pdf
9. Robert Butlien, The Singapore Convention on Mediation: A Brave New World for International Commercial Arbitration, *Brooklyn Journal of International Law*, 46 (1), 2020, 183-213, <https://brooklynworks.brooklaw.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1967&context=bjil>
10. The Singapore Mediation Convention: an Effective Enforcement Mechanism?, Konrad Partners, 06.04.2021, <https://www.konrad-partners.com/knowledge-base/legal-insights/detail/the-singapore-mediation-convention-an-effective-enforcement-mechanism>
11. Timothy Schnabel, *The Singapore Convention on Mediation: A Framework for the Cross-Border Recognition and Enforcement of Mediated Settlements*, 19 *Pepp. Disp. Resol. L.J.* 1 (2019), <https://digitalcommons.pepperdine.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1424&context=drlj>

MODERN SCIENCE
& RESEARCH